

YERYONG‘OQ DONINI PO‘CHOG‘IDAN AJRATUVCHI BARABANLARNI ISH UNUMI VA ULAR ISHIGA SARFLANADIGAN QUVVATNING NAZARIY TADQIQI

Egamnazarov G‘ayrat G‘aybullaevich

t.f.n., dotsent, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177278>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yeryong‘oq donini po‘chog‘idan ajratuvchi qurilma barabanlarini takomillashtirish haqida so‘z yuritilib, bunda barabalarining ish unumi va ular ishigaga sarflanadigan quvvatning miqdori nazariy tadqiqotlar asosida hisoblab topilgan.*

Kalit so‘zlar: *yeryong‘oq, dukkak, qurilma barabanlari, chaqish to‘laligi, shikastlanish darajasi, texnologik sxema, chaqish zonasi.*

Аннотация. *В данной статье речь идет об усовершенствовании барабанов устройства, отделяющего арахисовое зерно от стручков, при этом производительность барабанов и количество энергии, затрачиваемой на их работу, были рассчитаны на основе теоретических исследований.*

Ключевые слова: *арахис, боб, устройство барабанов, полнота разделения, степень повреждения, технологическая схема, зона разделения скорлупы.*

Abstract. *This article discusses the improvement of drum mechanisms for devices that separate peanut kernels from their shells. The productivity of the drums and the power consumption required for their operation were determined based on theoretical research.*

Keywords: *peanut, peanut pod, device drums, shelling completeness, damage rate, technological scheme, shelling zone*

Amaldagi yeryong‘oq dukkaklarini chaqib, undan urug‘larini ajratib olish qurilmalari tayyorlanishi jarayonida ularning ishchi qismlari asosan konstruktorlik yo‘llari bilan yaratilgan bo‘lib, o‘lchamlari ilmiy jihatidan asoslanmagan. Shu sababli takomillashtirilayotgan yeryong‘oq dukkaklarini chaqish qurilmasi barabanlari parametrlarini nazariy va eksperimental yo‘llar bilan asoslash takomillashtirilgan qurilma konstruksiyasi asosida tayyorlangan bo‘lib, u yeryong‘oq dukkaklarini chaqish va urug‘larini ajratib oluvchi barabanli chaqish qurilmasida amalga oshiriladi. Bu jarayonlar dukkaklarning chaqilish to‘laligini oshirish hamda urug‘larning shikastlanish darajasini kamaytirish yo‘li bilan texnik jihatdan yaroqli urug‘larni ajratib olish va saralashga yo‘naltiriladi.

1–rasmda yeryong‘oq dukkaklarini chaqish barabanlarining texnologik sxemasi tasvirlangan bo‘lib, u quyidagi qismlardan tashkil topgan: dukkaklar to‘planadigan bunker 1, uning pastki qismida joylashtirilgan ta‘minlovchi baraban 3 hamda dukkaklarni chaquvchi barabanlar 4.

1–bunker; 2–dukkaklar; 3–ta’minlovchi baraban; 4–chaquvchi barabanlar

1–rasm. Yeryong‘oq dukkaklarini chaqish barabanlarining texnologik sxemasi

Barabanlarda dukkaklarning chaqilishi quyidagicha amalga oshiriladi: bunker 1 ichidagi dukkaklar 2 pastki qismda joylashgan ta’minlovchi baraban 3 yordamida chaquvchi barabanlar 4 ga uzatiladi. Ta’minlovchi barabanning vazifasi chaqish jarayonida chaquvchi barabanlarga keladigan dukkaklarni haddan ziyod oshib ketmasligi uchun ularni porsiya bilan yetkazib turadi. Chunki chaquvchi barabanlarda dukkaklarning me’yordan ko‘p bo‘lishi texnologik jarayonning buzilishiga olib keladi va dukkaklar chaquvchi barabanlar orasiga juft-juft bo‘lib kirib ketishi oqibatida urug‘larning shikastlanishini ko‘payishi kuzatiladi.

Dukkaklar chaquvchi barabanlarga kelib tushgach, chaqilish jarayoni boshlanadi. Bu yerda uchta chaquvchi barabanlar o‘rnatilgan bo‘lib, ular ikkita chaqish zonasini tashkil etadi. Yuqorida joylashgan ikkita barabanlar tashkil etgan birinchi chaqish zonasida, katta o‘lchamli dukkaklar chaqilib o‘tsa, pastdagi ikkinchi va uchinchi barabanlar tashkil etgan ikkinchi chaqish zonasida, kichik o‘lchamdagi dukkaklar chaqilib o‘tib, shu yerning o‘zida chaqilish jarayoni tamomlanadi. Bunda barabanlar ramadagi pazlar yordamida bir-biriga nisbatan siljutilib, ular orasidagi tirqish o‘zgartiriladi. Dukkaklarning chaqilishi bilan birga ularning po‘choqlaridan ajralishini osonlashtirish va barabanlarning orasiga dukkaklarni tortib ketishini yaxshilash maqsadida, chaquvchi barabanlarning ishchi sirtlari rifli qilib tayyorlanib, ular bir-biriga nisbatan turli xil tezliklarda aylanadi. Chaqilgan aralashma chaquvchi barabanlar ostida joylashgan elak-ajratgichga kelib tushadi va shu yerning o‘zida urug‘lar alohida, po‘choqlar alohida qilib saralanadi.

Yeryong‘oq dukkaklarini chaqib, ulardan urug‘larni shikastlantirmasdan ajratib olish jarayoniga chaquvchi barabanlar ish unumi va baraban ishiga sarflanadigan quvvatni nazariy jihatdan tadqiq etish joizdir.

Yeryong‘oq dukkaklarini chaqish jarayonini ilmiy jihatdan tadqiq etish bilan Respublikamizda hozirga qadar yetarli darajada shug‘ullanilmaganligi va tegishli ma’lumotlarning kamligi, dukkaklarni chaqish jarayoni ko‘proq uning fizik-mexanik xossalari bog‘liqligi hamda boshqa urug‘lardan farq qilishini hisobga olib, yeryong‘oqni chaqish jarayonini nazariy jihatdan tadqiq etish lozim.

Chaqish qurilmasi barabanlarining ish unumi umumiy ko‘rinishda barabanlar orasidagi tirqish ko‘ndalang kesim yuzi F bilan materialning shu tirqishdan o‘rtacha o‘tish $V_{o'r}$ tezligi ko‘paytmasi shaklida ifodalanadi

$$Q = FV_{o'r}\rho, \quad (1)$$

bunda ρ – dukkaklar zichligi, kg/m^3 .

Bundan barabanlar orasidagi tirqishning ko‘ndalang kesim yuzi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$F = 2\delta B, \quad (2)$$

bunda B – barabanlar uzunligi, m

(2) ifodani hisobga olganda (1) ifoda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$Q = 2\delta B V_{o'r} \rho. \quad (2, a)$$

Oxirgi ifodadan ko‘rinib turibdiki, chaqish qurilmasi barabanlarining ish unumi barabanlar orasidagi tirqish kengligiga, dukkaklarning tirqishdan o‘tish tezligi hamda ularning zichligiga bog‘liq ekan. Ushbu kattaliklarning qiymatlarini to‘g‘ri tanlab, yeryong‘oq dukkaklarini chaqish qurilmasi barabanlarining ish unumini nazariy jihatdan aniqlash mumkin.

Jarayonni o‘rganishda yeryong‘oq dukkaklari o‘lchamlarining, ya‘ni uzunligi, eni va qalinligining turlicha bo‘lishini, hattoki, ulardagi urug‘lar soni va kattaliklari ham turlicha bo‘lishini inobatga olish kerak bo‘ladi. Dukkaklarni chaqish jarayonini nazariy jihatdan tadqiq etishda uning barabanlar orasiga uzunasiga yoki tikkasiga tushishini, dukkaklar va ulardagi urug‘larning ko‘ndalang kesimi doira shaklida ekanligini hisobga olib, dukkaklarning sxematik ko‘rinishini doira shaklida deb qabul qilamiz.

2–rasm. Barabanlarning dukkaklarga ta‘sir etish sxemasi

Ma‘lumki, barabanlar orasidan o‘tish paytida dukkakga N_1 , N_2 normal kuchlar va T_1 , T_2 ishqalanish kuchlari hamda og‘irlik kuchi G ta‘sir etadi (2-rasm).

2–rasmda tasvirlangan sxemaga asosan, barabanlar texnologik jarayonni bajarish uchun talab etadigan quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$E = \omega FR \quad (3)$$

yoki

$$E = \omega fNR \quad (4)$$

bunda N , f – yeryong‘oq dukkaklarini ezilishidan barabanning ishchi sirtida hosil bo‘ladigan normal va ishqalanish kuchlari, N;

ω – barabanning burchak tezlanishi, rad/s;

R – barabanning radiusi, m.

N ni qiymatini topish uchun baraban ishchi sirtining yeryong‘oq dukkaklari bilan kontaktda bo‘lib turgan qismidan $ds = VRda$ elementar yuzani ajratamiz (bunda B – barabanning uzunligi, m). Bu elementar yuzaga ta‘sir etuvchi normal kuch [65]

$$dN = q_0 BR^2 (\cos \alpha - \cos \alpha_0) d\alpha, \quad (5)$$

bunda q_0 – yeryong‘oq dukkaklarini hajmiy ezilish koeffitsienti, N/m^3

Bu ifodani 0 dan α_0 gacha oraliqda integrallaymiz

$$N = q_0 BR^2 \int_0^{\alpha_0} (\cos \alpha - \cos \alpha_0) d\alpha = q_0 BR^2 (\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cos \alpha_0). \quad (6)$$

2 - rasmda keltirilgan sxemadan foydalanib, α_0 , $\cos \alpha_0$ va $\sin \alpha_0$ larni R , r va δ lar orqali ifodalaymiz

$$\sin \alpha_0 = \frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta)^2}}{R+r}; \quad \cos \alpha_0 = \frac{R+\delta}{R+r};$$

$$\alpha_0 = \arccos \frac{R+\delta}{R+r}$$

$\sin \alpha_0$, $\cos \alpha_0$ va α_0 larni bu qiymatlarini (6) ifodaga qo‘yib quyidagiga ega bo‘lamiz

$$N = q_0 BR^2 \left(\frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta)^2}}{R+r} - \frac{R+\delta}{R+r} \arccos \frac{R+\delta}{R+r} \right). \quad (7)$$

N ning bu qiymatini (6) ifodaga olib borib qo‘yamiz

$$E = q_0 \omega f BR^3 \left(\frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta)^2}}{R+r} - \frac{R+\delta}{R+r} \arccos \frac{R+\delta}{R+r} \right). \quad (8)$$

Bu ifoda tahlilidan ko‘rinib turibdiki, chaquvchi barabanlar ishiga sarflanadigan quvvat yeryong‘oqning fizik-mexanik xossalari (q_0, f), uning radiusi (r) hamda barabanlarning uzunligi (V), radiusi (R), burchak tezligi (ω) va barabanlar orasidagi tirqish (δ) kattaligiga bog‘liq ekan.

Salt yurishga talab qilinadigan quvvatni hisobga olgan holda (8) ifodani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin

$$E = E_c + q_0 \omega f BR^3 \left(\frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta)^2}}{R+r} - \frac{R+\delta}{R+r} \arccos \frac{R+\delta}{R+r} \right), \quad (8, a)$$

bunda E_c – baraban vali podshipniklaridagi ishqalanish kuchlarini hisobga oluvchi koeffitsient (jadvalda keltirilgan ma’lumotlar bo‘yicha $E_c=0,00235D$).

$q_0=6H/sm^3$, $\omega=12,56 s^{-1}$, $f=0,65$ va $V=80$ sm deb qabul qilinib (8) ifoda bo‘yicha E ni R , r va δ ga bog‘liq ravishda o‘zgarish grafiklari quyida tasvirlangan.

a)

b)

v)

3-rasm. Barabanlar oladigan quvvat E ni barabanlar radiusi R (a), baraban ishchi sirti riflari radiusi r (b) va barabanlar orasidagi tirqish δ (v) larga bog‘liq ravishda o‘zgarishi

Bu grafiklardan ko‘rinib turibdiki R va r larni ortishi hamda δ ni kamayishi talab qilinadigan quvvatni ortishiga olib kelar ekan.

Chaqish zonasida ikki juft baraban mavjudligini hisobga olgan holda (8) ifoda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$E_y = n_b E_C + q_0 (\omega_1 + \omega_2) f B R^3 \left[\left(\frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta_1)^2}}{R+r} + \frac{\sqrt{(R+r)^2 - (R+\delta_2)^2}}{R+r} \right) - \left(\frac{R+\delta_1}{R+r} \arccos \frac{R+\delta_1}{R+r} + \frac{R+\delta_2}{R+r} \arccos \frac{R+\delta_2}{R+r} \right) \right] \quad (9)$$

bunda n_b – barabanlar soni, dona.

q_0 , f , V , R larning yuqorida keltirilgan qiymatlarini (9) ifodaga qo‘yib, chaquvchi barabanlarni elektrodvigateldan oladigan quvvati $E_y = 0,62$ kVt ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda yeryong‘oq chaqish qurilmasi barabanlarining ish unumi barabanlar diametri, eni, aylanishlar soni, riflari radiusi, ular orasidagi tirqishning kengligi, hamda dukkaklarning shu tirqishdan o‘tish tezligiga bog‘liq bo‘lib, uning maksimal oladigan quvvati 0,62 kVt ni tashkil etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 iyuldagi “Qishloq xo‘jaligida mashinasozlik sohasida ilmiy-texnikaviy bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3117-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki bozorni to‘ldirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 26.01.2009 y. № PQ-1047 qarori. – Toshkent: “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2009, 5-son, 34-modda.
3. Лушитель-сортировщик арахиса ЛА-0.5. uzbmkb-agromash@mail.ru.
4. Н.А.Кавалев. Прикладная механика. “Высшая школа”, Москва-1982 й.